

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)
27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

"APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY" IN MEDICINE

Isayev Bohodirzhan Makhamatshoyevich

Andijan machine building institute, senior teacher

Choriev Shohrux

Information technologies and systems, student of group 90-21

Odiljonov Muhammadqodir

Information technologies and systems, student of group 90-21

Annotation: *This article presents important scientific information about the use of nanotechnology and nanorobots in medicine. The role of nanotechnology in preserving human health in the future is huge.*

Keywords: *complex, technology, network, infrastructure, nanotechnology, nanorobots, immunitet*

TIBBIYOTDA "NANOTEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"

Isayev Boxodirjon Maxamatshoyevich

Andijon mashinasozlik instituti katta o'qituvchisi dotsent

Choriyev Shohrux

Axborot texnologiyalari va tizimlari yo'nalishi 90-21 guruh talabasi

Odiljonov Muxammadqodir

Axborot texnologiyalari va tizimlari yo'nalishi 90-21 guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada nanotexnologiyalar va nanorobitlarni tibbiyot soxasiga qo'llash boyicha va o'rganuvchi muhim ilmiy ma'lumotlar taqdim etilgan. Kelajakda inson sog'ligini saqlab qolish uchun nanotexnologiyalarni ro'li kattadir.*

Kalit so'zlar: *kompleks, texnologiya, tarmoq, infratuzilma, nanotexnologiya, nanorobot, immunitet*

Nanotexnologiya uzi nima? Ingliz tilidagi "Nanotechnology" atamasi o'tgan asrning 70-yillari o'rtalarida yapon professori Norio Taniguchi tomonidan taklif qilingan va 1974 yilda bo'lib o'tgan xalqaro konferentsiyada "nanotexnologiyaning asosiy tamoyillari to'g'risida" (On The Basic Concept of Nanotechnology) ma'ruzasida ishlatilgan. bu sohada keng ko'lamli ishlar

boshlanishidan ancha oldin. O'z ma'nosida u "nanotexnologiya" ning so'zma – so'z ruscha tarjimasidan sezilarli darajada kengroqdir, chunki u bilimlar, yondashuvlar, texnikalar, aniq protseduralar va ularning moddiy natijalari-nanoproduktsiyani anglatadi.

MEMS – ning keng ko'lamli ishlab chiquvchilari orasida Intelprotessor va tarmoq yechimlari bilan mashhur Intel firmasi bor. Ular texnologiyaga bo'lgan qiziqishlarini integral mikrosxemalarni ishlab chiqish istagi bilan izohlashadi. Bugungi kunda kompyuterning barcha asosiy tizimlarini o'z ichiga olgan integral mikrosxemalar, nanotexnologiyaalr, Ko'p darajali chip tuzilishi va MEMS mexanik mikro kalitlari bilan nanotexnologiyalardan foydalanish geometrik kattalikni, xarajatlarni, quvvat sarfini, issiqlik ishlab chiqarishni, ichki tebranish effektlarini va boshqalarni kattalik tartibida kamaytirishga imkon beradi . Ishlab chiqaruvchi -Intel vakillari radiodan misol keltiradilar, ularning barcha analog va raqamli komponentlari bitta chipda ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, u universal bo'lishi kerak, ya'ni barcha standartlar bilan ishlashi kerak: GSM, GPRS, Bluetooth, 802.11 a, 802.11 b va boshqalar.

Integratsiya tufayli radio shunchalik sodda bo'ladiki, uni nafaqat tashqi aloqa uchun, balki ichki aloqa uchun ham ishlatish mumkin bo'ladi - masalan, kompyuterdagi alohida chiplar orasida. Agar bunday universal radio elementlar ishlab chiqarilsa, ular zanjirlarni almashtirish uchun mexanik harakatlanuvchi qismlarga muhtoj bo'ladi. Xuddi shu chipda transmitter va qabul qiluvchining analog komponentlari bo'lishi kerak

Nanorobotlar nazariyasi. Nanorobotlar mikroskopik o'lchamlarga ega bo'lganligi sababli, mikroskopik va makroskopik muammolarni hal qilishda birgalikda ishlash uchun juda ko'p narsa kerak bo'ladi. Nanorobotlar replikatsiyaga qodir bo'lmagan ("xizmat tuman" deb ataladigan) va atrof muhitda mustaqil replikatsiyaga qodir bo'lgan ("kulrang shilimshiq" va boshqa variantlar) nanorobotlar to'dalarini ko'rib chiqing. Nanorobotlar ilmiy fantastikada, masalan, filmda keng tasvirlangan Terminator 2: Qiyomat kuni, t-1000 roboti nanorobotlarning harbiy texnikada foydalanish imkoniyatlarini aniq namoyish etadi. Nanorobot so'zidan tashqari» «nanit,nanogen va nanomuravey iboralari ham ishlatiladi» va «nanochumoli, ammo jiddiy muhandislik tadqiqotlari kontekstida texnik jihatdan to'g'ri atama hali ham dastlabki variant bo'lib qolmoqda.

Ba'zi nanorobotlar tarafdorlari "kulrang shilimshiq" stsenariysiga javoban nanorobotlar faqat cheklangan miqdorda va ma'lum bir nanozavod makonida replikatsiyaga qodir degan fikrni bildiradilar. Bundan tashqari, ushbu

nanotexnologiyani xavfsiz qiladigan o'z-o'zini takrorlash jarayoni hali ishlab chiqilmagan nanotexnologiya. Bundan tashqari, robotlarning o'z-o'zini takrorlashi gipotetik jarayon bo'lib, hatto hozirgi ilmiy tadqiqot rejalarida ham ko'rib chiqilmaydi.

Molekulyar motor

Biroq, nanorobotlar bemorga AOK qilinadigan va nano darajada simsiz aloqa rolini bajaradigan tibbiy nanorobotlarni yaratish rejaları mavjud. Bunday nanorobotlarni o'z-o'zidan nusxa ko'chirish orqali olish mumkin emas, chunki bu nusxa ko'chirish xatolariga olib kelishi mumkin, bu esa nanoqurilmaning ishonchliligini pasaytirishi va tibbiy vazifalarning bajarilishini o'zgartirishi mumkin. Buning o'rniga, nanorobotlar maxsus tibbiy nanofabrikalarda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan.

Molekulyar pervanel

Nanorobotlarni ilmiy tadqiq qilish yo'nalishining rivojlanishi bilan bog'liq holda nanorobotlar, ularning o'ziga xos dizayni masalalari, masalan, zondlash, molekulalar orasidagi kuch aloqalari, navigatsiya, manipulyatsiya vositalari, vosita apparati, molekulyar motorlar va tibbiy muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan bort kompyuteri eng dolzarbdir. Ushbu vazifalarning aksariyati hali

hal qilinmagan va batafsil muhandislik takliflari yetishmayotgan nanofabrikalar bo'lsa-da, 2000 - yilda Robert Freitas va Ralf Merkle tomonidan asos solingan "Nanofabrikalarni ishlab chiqish bo'yicha hamkorlik" tashkil Freytasom va Ralfom bo'lib, u boshqariladigan olmosli mexanosintetik nanofabrikani yaratishga qaratilgan amaliy tadqiqot dasturini ishlab chiqishga qaratilgan mexonosintezli nanofabrika, bu tibbiy ishlab chiqarishga qodir bo'ladi . olmos asosidagi tibbiy nanorobotlarni ishlab chiqarishga qodir ulanishlar.

Potensial dastur doirasi. Nanomashinlarning birinchi foydali qo'llanilishi, agar ular paydo bo'lsa, saraton hujayralarini aniqlash va yo'q qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan tibbiy texnologiyalarda rejalashtirilgan. Shuningdek, ular atrof-muhitdagi zaharli kimyoviy moddalarni aniqlay oladilar va ularning kontsentratsiyasi darajasini o'lchaydilar.

- Saratoni erta tashxislash va saraton hujayralariga maqsadli doridarmonlarni etkazib berish

- Biotibbiyot vositalari
- Jarrohlik
- Farmakokinetikasi
- Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarni kuzatish

Harbiy foydalanish kuzatuv va josuslik vositasi sifatida, shuningdek qurol sifatida

Kosmik tadqiqotlar va ishlanmalar (masalan, Gauss qurolini yer orbitasida olib yurishga qodir fon Neyman zondlari)

Nanorobot qanday quyi tizimlarga ega bo'lishi kerak ?

Nanorobotning asosiy vazifasi inson qon aylanish tizimi bo'ylab harakatlanish bo'lgani uchun u kuchli navigatsiya tizimiga ega bo'lishi kerak.

Qurilma atrof-muhitni kuzatish, navigatsiya, aloqa va alohida molekulalar bilan ishlash uchun turli xil sensorlarning bir nechta turlariga ega bo'lishi kerak.

Shuningdek, nanorobot alohida atomlar va molekulalarni omborlardan nanomanipulyatorlarga va aksincha yetkazib beradigan kuchli transport tizimiga muhtoj. Ta'sir qilingan tuzilmalar bilan ishlash uchun qurilma turli xil foydalanish uchun teleskopik nanomanipulyatorlar to'plami bilan jihozlangan bo'ladi. Nanorobot ishlab chiqariladigan material almosoid yoki sapfiroiddir. Bubiostavmestniy va ko'plab nanomashinalarning biologik mosligini ta'minlaydi.

Nanorobotlarning bir - biri bilan bog'lanishiga imkon beradigan qabul qilish va uzatish moslamalari ham zarur, va nihoyat, katta ob'yektlarni ushlab turish uchun teleskopik tutqichlar kerak. Ko'rsatilgan talablar asosida umumiy qo'llaniladigan tibbiy nanorobot modelini yaratish mumkin. Ideal holda, ushbu

qurilma shikastlangan hujayralarni, to'qimalarni" ta'mirlashga " qodir bo'ladi; saraton kasalligini tashxislash va davolashni amalga oshirish va qon tomirlarini xaritalash; DNKni keyinchalik tuzatish bilan tahlil qilish; bakteriyalar, viruslar va boshqalarni yo'q qilish.qurilmaning maksimal hajmi X1 X3 mikrondan oshmasligi kerak (motor flagella holda). Quyidagi rasmda nanorobot olmosoiddan yasalgan nanorobot turi ko'rsatilgan (rasm. 1, 2).

Shakl: 1. Olmosdan umumiy foydalanish uchun tibbiy nanorobot

Inson tanasida so'nmasdan tarqalishi mumkin bo'lgan elektromagnit to'lqinlar to'lqin uzunligi bo'yicha nanorobot bilan taqqoslanadi. Shuning uchun qabul qiluvchi-uzatuvchi antennalar korpusdan tashqariga chiqadigan dipollarga o'xshaydi. Nanomanipulyatorlar, mexanik tutqichlar va flagella teleskopik bo'lishi kerak va agar kerak bo'lsa, robot qon oqimida yaxshiroq harakatlanishi uchun robot korpusiga o'ralishi kerak. Immunitet tizimi asosan "begona" sirtlarga javob beradi. Nanorobotning kattaligi, shuningde , qurilmaning harakatchanligi, sirt va uning harakatchanligi ham muhim rol o'ynaydi. Bir qator tajribalar shuni tasdiqladiki, silliq olmosoid tuzilmalar oq qon hujayralari faolligini kamaytiradi va fibrinogenni kamroq ishlatadi. Shuning uchun bunday olmosoid qoplamasi ("uyushgan", ya'ni atom-atom tomonidan qo'llaniladigan, nanometr silliqiligi bilan) juda past biologik faollikka ega bo'lishiga umid qilish oqilona ko'rinadi. Olmosoid yuzasining juda yuqori sirt energiyasi va uning kuchli hidrofobikligi tufayli robotlarning tashqi qobig'i butunlay kimyoviy inert bo'ladi. Bunday nanorobot uchun, nanokompyuterdan foydalanish mumkin ishini bajarish uchun sekundiga $\sim 10^6$ - 10^9 operatsiyani bajaradigan nanokompyuterdan foydalanish mumkin bo'ladi. Bu sekundiga $\sim 10^{13}$ operatsiyani tashkil etadigan inson miyasining ishlov berish quvvatidan 4-7 marta kam. Shunday qilib, bu nanorobot sun'iy intellektga ega bo'lmaydi.

Shakl: 2. Uning tuzilishini tushuntirish

Shakl: 3. Dvigatel quyi tizimi va quyi tizim

Shakl: 4. Sensor va ishlov berish quyi tizimi

Shakl: 5. Transport quyi tizimi

Foydalangan adabiyotlar:

1. Applied Physics Letters, Wisconsin College of Engineering
2. TRN: Nanotube memory scheme is magnetic
3. Applied Physics Letters: "TerraByte flash memory with carbon nanotubes"
4. www.nanotechnology.com
5. <https://scienceweb.uz/publication/14524>
6. Developed countries of the world the process of carrying out calculations in the us and japan through non-cash plastic cards. A Abdujabor, IB Makhamatshoevich European journal of modern medicine and practice 2 (4), 21-23
7. Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. IB Makhamatshoyevich Innovation in the modern education system. 3 (30), 332- 339
- 9.. Aqli energiya tizimi B Isayev, IB Maxamatshoyevich Andijon Mashinasozlik Ilmiy Jurnalni

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

